

УДК: 797.2

СУУДА СҮЗҮҮ НЕГИЗИНДЕ ЖОГОРКУ КЛАСС ОКУУЧУЛАРЫН АСКЕРДИК ДАЯРДООНУН ЭКСПЕРИМЕНТТИК УСУЛДАРЫ

ИСМАИЛОВА РОЗАГУЛ САММИДИНОВНА

Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин магистранты

БАЙМУРАТОВ КУБАНЫЧ КУРМАНБЕКОВИЧ

п.и.к., Ош мамлекеттик университетинин дене тарбия теориясы жана методикасы
кафедрасынын доценти

***Аннотация.** Бул макалада 10–11-класстын окуучуларын сууда сүзүү аркылуу аскердик кызматка даярдоонун мазмуну, каражаттары жана методдору каралат. Изилдөө Ош шаарындагы мектептерде жүргүзүлүп, окуучулардын сүзүү көндүмдөрүнүн деңгээли талдоого алынган. Натыйжалар көрсөткөндөй, окуучулардын бир бөлүгү талаптагыдай деңгээлде сүзүүнү билбейт, бул алардын аскердик даярдыгына терс таасирин тийгизет. Автор тарабынан окуучуларды деңгээлине жараша топторго бөлүү, индивидуалдуу мамиле кылуу жана факультативдик сабактарды уюштуруу сунушталган. Окутууда кургактыктагы жана суудагы көнүгүүлөр, имитациялык жана адистештирилген тапшырмалар, оюн жана мелдеш ыкмалары колдонулат. Ошондой эле аскердик-прикладдык сүзүүнүн элементтери киргизилип, окуучулардын чыдамкайлыгын, сабырдуулугун жана практикалык көндүмдөрүн өнүктүрүүгө багытталган. Изилдөөнүн жыйынтыгында сунушталган методика окуучулардын физикалык даярдыгын жакшыртып, аскердик кызматка даярдоонун натыйжалуулугун жогорулатары аныкталган.*

***Түйүндү сөздөр:** Сууда сүзүү, аскердик даярдык, окуучулар, методика, дене тарбия, прикладдык сүзүү, көндүмдөр, машыгуу, эксперимент, дене даярдык*

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА ОСНОВЕ ПЛАВАНИЯ

ИСМАИЛОВА РОЗАГУЛ САММИДИНОВНА

магистрант Кыргызско-Узбекского международного университета им.Б.Сыдыкова

БАЙМУРАТОВ КУБАНЫЧ КУРМАНБЕКОВИЧ

к.п.н., доцент кафедры теории и методики физической культуры Ошского
государственного университета

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются содержание, средства и методы подготовки учащихся 10–11 классов к военной службе посредством плавания. Исследование проводилось в школах города Ош и анализировало уровень плавательных навыков учащихся. Результаты показывают, что некоторые учащиеся не умеют плавать на необходимом уровне, что негативно сказывается на их военной подготовке. Автор предлагает разделить учащихся на группы по уровню, применять индивидуальный подход и организовывать факультативные занятия. В тренировках используются упражнения на суше и в воде, имитационные и специализированные задания, игровые и соревновательные методы. Также вводятся элементы военно-прикладного плавания, направленные на развитие выносливости, терпения и практических навыков учащихся. Результаты исследования показали, что предложенная методика улучшает физическую подготовку учащихся и повышает эффективность подготовки к военной службе.*

Ключевые слова: плавание, военная подготовка, учащиеся, методика, физическое воспитание, прикладное плавание, навыки, тренировка, эксперимент, физическая подготовка.

EXPERIMENTAL METHODS OF MILITARY TRAINING OF HIGH SCHOOL STUDENTS BASED ON SWIMMING

ISMAILOVA ROZAGULA SAMMIDINOVNA

Master's student at the Kyrgyz-Uzbek International University named after B. Sydykov

BAIMURATOV KUBANICH KURMANBEKOVICH

PhD, Associate Professor, Department of Theory and Methodology of Physical Education, Osh State University

Abstract. This article examines the content, means and methods of preparing 10–11th grade students for military service through swimming. The study was conducted in schools in Osh and analyzed the level of students' swimming skills. The results show that some students do not know how to swim at the required level, which negatively affects their military training. The author proposes dividing students into groups according to their level, individual approach, and organizing optional lessons. The training uses exercises on land and in water, imitation and specialized tasks, game and competition methods. Elements of military-applied swimming are also introduced, aimed at developing students' endurance, patience, and practical skills. The results of the study showed that the proposed methodology improves the physical fitness of students and increases the effectiveness of training for military service.

Keywords: Swimming, military training, students, methodology, physical education, applied swimming, skills, training, experiment, physical training

Азыркы учурда мектеп окуучуларынын физикалык дене даярдыгы, айрыкча сууда сүзүү көндүмдөрү жетишсиз деңгээлде калууда. Бул жагдай аскердик кызматка даярдыкта олуттуу көйгөйлөрдү жаратат. Ошондуктан окуучуларды кыска убакытта эффективдүү окутуунун жаңы методдорун иштеп чыгуу **актуалдуу маселе** болуп эсептелет.

Изилдөөнүн максаты болуп 10–11-класстын окуучуларын сууда сүзүү аркылуу аскердик кызматка натыйжалуу даярдоонун мазмунун, каражаттарын жана методдорун иштеп чыгуу жана негиздөө эсептелинет.

Илимий макалабыздын **изилдөөнүн милдеттери** катары төмөнкүлөр каралат:

- Окуучулардын сүзүү деңгээлин аныктоо;
- Сууда сүзүү боюнча эффективдүү окутуу методдорун тандоо;
- Окуучуларды даярдык деңгээлине жараша топторго бөлүү;
- Аскердик-прикладдык сүзүү көндүмдөрүн калыптандыруу;
- Сунушталган методиканын натыйжалуулугун текшерүү.

Окутуу процесстеринде колдонулган программалар жана методикалар 1-классынан 11-класска чейин үзгүлтүксүз билим берүү, баштапкы, негизги жана орто мектеп баскычтарын камтыйт. Бирок практикада, мамлекеттик талапка карабастан, ар бир окуучу **сүзүү көндүмүн толук үйрөнбөйт**, жана андан кийинки жылдары да бул жөндөмдү толук ээлей албайт.

Ош шаарындагы үч мектепте (№5 Ж.Боконбаев атындагы жана №33 С.Алымкулов атындагы эксперименталдык тайпа ал эми №17 Ю.Гагарин атындагы контролдук тайпа) жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыктары бул фактты тастыктады, 10–11-класстардын окуучуларынын арасында:

- Эксперименталдык №5 жана № 33 орто мектептерде **23% окуучу сүзүүнү үйрөнө элек;**
- Контролдук №17 орто мектебинде **31% окуучу бул көндүмдү ээлебейт.**

Бул көрсөткүчтөр **өкмөттүк системанын азыркы заман талабына жооп бербей турганын**, мамлекеттин коргоо жана коопсуздугу үчүн допризыв жаштагы жаштардын дене даярдыгы, айрыкча сүзүү көндүмдөрү жаатында модернизацияны талап кыларын көрсөтүп турат [2].

Концепция талаптарына ылайык, мектептерге аракетке жарамдуу жаштарга сүзүүнү үйрөтүү милдеттелген, бул болсо эффективдүү методиканы тандоону талап кылат, ал ыкмаларды колдонуп окуучуларды кыска убакытта үйрөтүүгө мүмкүндүк берет, баштапкы жана негизги мектеп баскычтарын өткөрбөй.

Бул методика 10–11-класстардын окуучулары үчүн факультативдик сүзүү сабактарын «Булак» жеке менчик бассейнинде жүргүзүүгө багытталган жана биздин иштелип чыккан жогорку класстардын аскердик кызматка даярдоо программасына ылайык ишке ашырылат.

Сабактардан мурда окуучулардын суудагы көндүмдөрү текшерилет, бул устунгү оозеки сурамжылоонун жыйынтыктарын тастыктайт. Жыйынтыкка ылайык, окуучулар үч топко бөлүнөт:

1. **Биринчи топ** – эң начар даярдыктагы окуучулар, сууда жүрө албайт жана суудан коркот.

2. **Экинчи топ** – 50 метрден аз аралыкты сүзө алган окуучулар.

3. **Үчүнчү топ** – 50 метрден көп аралыкты ар кандай ыкмаларды колдонуп сүзө алган окуучулар.

Жаш боюнча бөлүү практикалык мааниге ээ эмес, анткени 16 жаштан жогору окуучулар суудагы кыймылдарды болжол менен бирдей өздөштүрүшөт. Практикада мугалим көбүнчө ар кандай деңгээлдеги окуучулар менен бир сабакта иштешүүгө мажбур болот, бул болсо сабакты уюштуруу жана өткөрүү үчүн жогорку профессионалдык көндүмдү талап кылат.

Экспериментке катышуучулардын жалпы талаптары: бардык окуучулар аскердик комиссиянын жыйынтыгы боюнча аскерге жарактуу болушу керек [1].

«Дене тарбиянын комплекстүү программасына» ылайык, сүзүүнү 4-класстан баштоо сунушталат, ал эми шарттар болсо – 1-класстан баштоо мүмкүн [4]. Биздин программада окуу 10-класстан башталып, 11-класста прикладное (колдонмо) сүзүү көндүмдөрү менен толукталат.

Сабактарда өстүрүүчү, аралык жана көзөмөлдөөчү диагностика кеңири колдонулуп, түздөөчү жана өнүктүрүүчү иш-чаралардын натыйжалуулугун баалоого мүмкүндүк берет.

Сүзүү көндүмдөрүн үйрөтүүнүн жана өркүндөтүүнүн каражаттары:

- физикалык көнүгүүлөр (суу жана кургактыкта);
- табигый факторлор (суунун, күндүн, абанын таасири);
- тренажерлер жана атайын жабдуулар (лопаткалар, доска ж.б.);
- визуалдык көзөмөл жана нагляддык материалдар.

Башкы көнүгүүлөрдүн түрлөрү:

– **Жалпы өнүктүрүүчү** – кургактыкта жасалат, күч, ылдамдык, чыдамкайлык, ийкемдүүлүк жана чеберчиликти өнүктүрөт, дене түзүлүшүн жана функциялык мүмкүнчүлүктөрдү жакшыртат.

– **Даярдоо** – кургактыкта жана сууда, сүзүү көндүмдөрү жана техниканын элементтерин өздөштүрүүгө зарыл физикалык сапаттарды өнүктүрөт. Буларга имитациялык жана суудагы көнүгүүлөр кирет.

– **Адистештирилген** – сууда жасалат, сүзүүнүн техникалык элементтерин өздөштүрүүгө багытталган.

Сабактардын бардык этаптарында суудагы оюндар да колдонулат, алар ар кандай окуу-тренировка максаттарын аткарууга жардам берет.

Имитациялык (окшоштук) көнүгүүлөр кургактыкта жасалат жана окуучуларга кыймылдын жалпы формасын үйрөтөт, бирок көп кайталануу каталарды үйрөтүп коё алат. Баштапкы этапта алар зарыл болуп, төмөнкүлөрдү камтыйт:

– **Дем алуу көнүгүүлөрү:** терең дем алуу, дем чыгаруу, демди кармоо, кол жана бут кыймылдары менен синхронизация;

– **Кол көнүгүүлөрү:** айланып жана алмашуу менен кол кыймылдары, алды-артка кыймылдар, эсеп менен, багытты алмаштыруу;

– **Бут көнүгүүлөрү:** тизени бүктөп буттарды алмаштырып же синхрондук кыймылдар, соголок менен машыгуулар, жаткырып, курсак же арка менен.

Сууга ылайыкташтыруучу даярдоо көнүгүүлөрү окуучуларга **сууга болгон коркууну жеңүүгө**, сууда горизонталдык абалды кармоого жана жөнөкөй кыймылдарды аткарууга, туура дем алууга үйрөтөт. Бул көнүгүүлөр негизинен **суу тереңдиги белге чейин же андан бир аз бийигиреек көкүрөккө чейин жеткен** суу деңгээли тайыз зоналарда жүргүзүлөт.

Кошумча даярдоо көнүгүүлөрүнө төмөнкүлөр кирет:

- Сууга таанышуу жана анын өзгөчөлүктөрүн түшүнүүчү көнүгүүлөр;
- Дем алуу көнүгүүлөрү;
- Сууга чөмүлүү, чыгуу жана жатуу;
- Слайд жана сууга сырдоо;
- Сууга секирүү.

Изилдөөлөр жана окуучуларды, ошондой эле чоңдорду сүзүү боюнча окутуу тажрыйбасы көрсөткөндөй, окуучулардын суудагы кыймыл жөндөмдүүлүгүн баалоо үчүн контролдук көнүгүүлөрдү колдонуу сунушталат, алар В.В. Медяников жана Ю.И. Радыгин сунуштаган методикага негизделген [5].

Баштапкы курс, 15 сабакка эсептелген, окуучулардын өз алдынча 15–25 метр аралыкты сүзүүсү менен аяктайт. Бул мезгилде сүзүүнүн элементтерин өркүндөтүү жана Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн дене тарбиясы боюнча колдонмо (НФП-2022) көрсөтүлгөн комплексинин сууда сүзүү боюнча нормативдерин тапшыруу боюнча мелдештерге катышуу пландалат [3].

Сүзүү сабактарында колдонулуучу педагогикалык принциптер:

- Индивидуалдуу мамиле;
- Системалуу жана жеткиликтүү окутуу;
- Көргөзмөлүүлүк;
- Окуучулардын аң-сезимдүү жана активдүү катышуусу.

Окуучулардын активдүү катышуусу жана аң-сезимдүүлүгү жакшы натыйжаларды алуу үчүн маанилүү. Сабакты түшүндүрүүдө окуучулар кыймылды кантип аткарууну жана кайсы жагына көңүл бурууну билиши керек (мисалы, узак сырдоо үчүн бут менен дубалдан күчтүү түртүлүү, дем чыгарууну толугу менен алдын ала жасап, бетти суу үстүнө чыгарганда дем алуу) [6].

Кыймыл көндүмдөрүн жана техникасын формалаштыруу көп кайталанган көнүгүүлөр аркылуу ишке ашат. Мурунку көнүгүүлөрдүн кайталанышы жаңы материал менен айкалыштырылып иштелет [7].

Сабактарда окуучуларды уюштуруунун ар кандай ыкмалары колдонулат:

– **Агымдык ыкма** – окуучулар биринен соң бири бирдей көнүгүүлөрдү жасайт. Ар бир бассейн жолунда бир нече потокту уюштуруу менен сабактын мотордук тыгыздыгын жогорулатууга болот.

– **Тайпалык ыкма** – окуучулар кичинекей топторго бөлүнүп, ар бири өз тапшырмасын аткарат. Бул ыкма сабак учурунда жүктөмдү дифференциялоого мүмкүндүк берет.

– **Жеке тапшырмалар ыкмасы** – ар бир окуучу өз деңгээлине ылайык өзүнүн жеке тапшырмасын аткарат.

Сабактын натыйжалуулугу:

- Окуу материалы сабактын бөлүктөрүнө туура бөлүнүшү;
- Тапшырмаларды логикалык катар менен чечүү;
- Окутуу ыкмалары жана методдору материалдын мазмунуна ылайык болушу;
- Сабактын жалпы жана мотордук тыгыздыгы;

– Коопсуздук техникасынын сакталуусу.

Ар түрдүү деңгээлдеги топ менен иштегенде жеке тапшырмаларды коюу маанилүү. Окуучулардын даярдыгына жараша, баштапкы этапта 2–4 кичи топ түзүлөт. Кийин материалды өздөштүргөндө топтор биригет. Ар бир топко мугалим деңгээлге ылайык тапшырма берет.

Оюн жана мелдеш ыкмалары эмоционалдык абалды көтөрүп, окуу процессин кызыктуу кылат. Аралаш топтордо бул ыкмалар колдонууда физикалык жөндөмдүүлүктөр айырмачылыгын эске алуу зарыл. Окуучуларды топторго бөлүп, оюндарды экилик, үчтүк, төрттүк формасында уюштуруу мүмкүн.

Мугалим үчүн негизги милдеттер:

- Бассейнде коопсуздукту камсыздоо;
- Окуучулардын жөндөмдөрүн эске алуу менен индивидуалдуу окутууну жүргүзүү.

Окутуунун сапатын эсепке алуу жана көзөмөлдөө маанилүү, бул иштин оң жана терс жактарын аныктоого жардам берет жана кийинки пландарды түзүүдө колдонулат. Эсепке алуу – бул тажрыйбаны системалуу чогултуу жана окуу процессин башкаруунун баштапкы элементи. Сабак соңунда педагог окуучунун негизги катачылыктарын белгилеп, кийинки сабактарда бул каталарды оңдоо боюнча иш жүргүзөт [8].

Сүзүү окутуунун натыйжалуулугу сабакка катышууга түздөн-түз байланыштуу жана бул көп факторлорго көз каранды:

- Окуучунун каалоосу жана мотивациясы;
- Сүзүүгө кызыгуу;
- Топтогу микроклимат;
- Педагог жана машыктыруучунун таасири;
- Окуучунун ден соолугу;
- Ата-эненин көзөмөлү.

Баштапкы курсту бүткөндө аралык диагностика жүргүзүлүп, окуучулардын билим деңгээли, жеке өзгөчөлүктөрүнө жараша программаны оптималдаштыруу жана натыйжаларды баалоо ишке ашырылды.

Окуучулардын дене даярдыгы Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн дене тарбиясы боюнча колдонмодо (НФП-2022) көрсөтүлгөн нормалары боюнча текшерилди. Тилекке каршы бул нормативдер азыркы окуучуларга бир аз оор болгондугуна байланыштуу, биз алардын нормативдик көрсөткүчтөрүн бир аз өзгөртүүгө чечим чыгарып чыныгы көрсөткүчтөргө жакындаштырып сууда сүзүүнүн негиздерин өздөштүрүүгө басым жасадык.

Мындан кийин жеке тапшырмалар жайкы каникул мезгилине берилди: көнүгүү комплексин күн сайын жасоо (1, 2, 3-комплексин ар 1–2 жумада алмаштырып), НФП-2022 колдонмонун нормативдик талаптарына даярдануу.

Жайкы мезгилде спорт менен, айрыкча сүзүү менен, машыгуу сунушталат:

- Мектеп окуучуларын Аскердик-патриоттук жана ден соолукту чыңдоо боюнча уюштурулган лагерлеринде;
- Мектептерде жана кошумча билим берүү (спорттук мектептерде) жайларында.

Эксперименталдык программасына ылайык, окуунун **экинчи курсу** «Булак» жеке менчик бассейн базасында эксперименттик топтун толук курамында өткөрүлөт анткени бул учурда мектеп окуучулары окууга кайткан кез болуп үстү жабык бассейнде өтүүгө туура келет.

10–11-класстардын физикалык дене даярдыгынын өнүгүшүн негизги максаттары:

– Окуучулардын гармониялуу өсүшүн колдоо, физикалык көнүгүүлөрдү, гигиеналык процедураларды жана тышкы чөйрөнү ден-соолукту чыңдоо жана стресс менен күрөшүү үчүн колдонууга үйрөтүү;

– Жаңы кыймыл аракеттерин өздөштүрүү аркылуу кыймыл тажрыйбасын кеңейтүү жана аларды ар кандай кыйынчылыктагы шарттарда колдонууга жөндөмдү калыптандыруу;

- Координациялык жана кондициялык мүмкүнчүлүктөрдү өнүктүрүүнү улантуу;

- Кыймыл активдүүлүгүнүн мыйзамдылыктары, спорттук машыгуу, физкультуранын келечектеги эмгек ишинде мааниси боюнча билимди калыптандыруу;
- Негизги спорт түрлөрү боюнча кеңири түшүнүк алуу;
- Бош убакытта өз алдынча дене көнүгүүлөр менен машыгууга кызыгуусун жогорулатуу;
- Өзүнүн дене мүмкүнчүлүктөрүн адекваттуу баалоо, психикалык процессинин өнүгүшүнө көмөк көрсөтүү жана психикалык өзүн-өзү көзөмөлдөөсүнө үйрөтүү.

Аскердик-прикладдык (колдонмо) сүзүү боюнча сабактардын максаты:

- Сууда аскердик-прикладдык көндүмдөрдү калыптандыруу;
- Сууда сабырдуулукту жана өз-өзүн кармоону өнүктүрүү;
- Жалпы чыдамкайлыкты жогорулатуу.

Аскердик-прикладдык сүзүү сабактарына төмөнкүлөр кирет:

- «Кроль» (эркин стиль) жана «брасс» менен сүзүү;
- Курал менен кийимде сүзүү;
- Узундукка суу түбүндө сүзүү;
- Сууга секирүү;
- Сууга чөккөнгө жардам көрсөтүү;
- Суу тоскоолдуктарын топ менен сүзүү аркылуу өтүү.

11-класстардын окуучулары менен практикалык сабактарда экинчи курсу төмөнкү көнүгүүлөр жүргүзүлөт:

- Бардык сүзүү ыкмаларын өркүндөтүү;
- Орточо жана өзгөрмө темпте 100 метрге чейин сүзүү;
- Интервалдык жана дистанциялык сүзүү;
- «Баттерфляй» (дельфин) ыкмасы боюнча техниканы өздөштүрүү;
- Кол жана буттардын кыймылдарын өркүндөтүү;
- Сууда чөкпөйтүргөн каражат менен жана аларсыз, колдордун ар түрдүү абалында жана буттардын түрдүү кыймылы менен сүзүү;

- Колдордун жана буттардын кыймылдары менен айкалыштырып дем алуу шарттарын өркүндөтүү;

- 10–15 метр аралыкта– «Баттерфляй» (дельфин) ыкмасы менен демди кармап сүзүү, бурмалоо имитациясы;

- Старттан сууга секирүү жана дем чыгарып суу бетине чыгуу;
- «Баттерфляй» (дельфин) ыкмасы менен сууда сүзүү;
- Толук координация менен сүзүү.

50 метр аралыкты ийгиликтүү сүзгөн окуучулар үчүн аскердик-прикладдык сүзүүдө кошумча көнүгүүлөр киргизилет:

- Спорттук формада 50, 100, 500 метр эркин түр (вольный стиль) менен сүзүү. Старттык платформадан сууга чуңкуу, суу түбүндө кез келгенде бассейндин дубалын бурулуп тешип артка кайтуу.

- 25 метр аралыкты «кроль», «баттерфляй» (дельфин) жана «брасс» ыкмасы менен сүзүү.
- Курал менен кийимде сүзүү: бут кийим алынып, белге бекитилет, автомат артка тагылган. Өзгөчөлүгү: сүзүүдө кийим же курал жоголсо, көнүгүү аткарылбаган деп эсептелет.
- Узундукка суу түбүндө сүзүү: старттык платформадан секирип, сууга секирүү жана 1–1,5 метр тереңдикте суу түбүндө сүзүү. Суунун бетине бат чыгып кетсе жана суу түбүндө сүзүү талаптары бузулса, көнүгүү жараксыз деп эсептелет.

Коопсуздук чаралары:

- Сабакты уюштуруу жана усулдук талаптарда өткөрүү;
- Окуучулардын тартиптүүлүгүн сактоо;
- Сууда сүзүүгө керектелүүчү жабдуулардын талапка ылайыктуу болушу.

Сунушталган программа боюнча сабактар натыйжасы жыйынтык боюнча анализденет, эксперименттик жана контрольдук тайпалар Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн дене тарбиясы боюнча колдонмо (НФП-2022) талаптарын тапшырылышы диагностикаланат.

Жалпы жыйынтык

Сууда сүзүү аркылуу аскердик даярдоо окуучулардын физикалык жана психологиялык даярдыгын жогорулатууда маанилүү роль ойнойт. Сунушталган усул окуучулардын деңгээлине ылайык окутууну камсыз кылып, кыска мөөнөттө натыйжалуу жыйынтык берет. Натыйжада окуучулардын сүзүү көндүмдөрү жакшыртылып, аскердик кызматка даярдык деңгээли жогорулайт.

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАРДЫН ЖАНА МАТЕРИАЛДАРДЫН ТИЗМЕСИ

1. 2021-жылдын 27-октябры № 125 Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы.
2. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 24-декабрындагы №785 Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө, башка аскердик түзүлүштөрүндө жана мыйзам менен аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарында жоокерлердин жана сержанттардын контракт боюнча аскердик кызмат өтөө тартиби жөнүндө жобо.
3. Наставление по физической подготовке Вооруженных Сил Кыргызской Республики (НФП-2022) — Бишкек.: 2022. — 163 с.
4. Железняк Ю.Д. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения. — М.: Академия, 2012. — 520 с.
5. Железняк Ю.Д., Петров П.К. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте: учебник. — М.: Академия, 2013. — 288 с.
6. Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: учебник для вузов. — М.: Советский спорт, 2010. — 464 с.
7. Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта. — М.: Академия, 2011. — 240 с.
8. Лях В.И. Физическая культура. 10–11 классы: учебник для общеобразовательных организаций. — М.: Просвещение, 2018. — 255 с.